

CONTROLE DE DOENÇAS GENÉTICAS EM ANIMAIS DOMÉSTICOSJessica Cristyna dos Santos Vieira
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: As doenças hereditárias representam um desafio relevante para a medicina veterinária, pois impactam diretamente a saúde, o bem-estar e a produtividade dos animais domésticos. O controle dessas enfermidades baseia-se na identificação de indivíduos portadores de genes deletérios e na adoção de medidas para impedir sua transmissão às gerações futuras. Este trabalho tem como objetivo discutir estratégias de controle genético aplicadas a diferentes espécies, abordando tanto doenças de herança simples quanto multifatoriais. Para isso, foram revisados exemplos clássicos, como a mannosidose em bovinos, a deficiência do fator X da coagulação em cães Cocker Spaniel e a atrofia progressiva da retina em Irish Setters, além da displasia coxofemoral em cães de várias raças. Observa-se que programas de controle podem ser voluntários ou compulsórios, variando desde registros genealógicos e exames bioquímicos até a obrigatoriedade de exames radiográficos e restrições de acasalamento. Resultados positivos foram obtidos em programas bem estruturados, como a erradicação da mannosidose na Nova Zelândia e da atrofia progressiva da retina no Reino Unido, enquanto falhas ocorreram em situações de baixa adesão dos criadores. Conclui-se que o sucesso no controle das doenças hereditárias depende da conscientização e comprometimento dos criadores, da utilização de ferramentas diagnósticas confiáveis e da atuação efetiva de médicos-veterinários na orientação técnica, conciliando melhoramento genético e bem-estar animal.

Palavras-chave: animais domésticos; controle genético; doenças hereditárias; melhoramento animal.

Control of hereditary diseases in domestic animals – ABSTRACT: Hereditary diseases represent a major challenge for veterinary medicine, as they directly affect the health, welfare, and productivity of domestic animals. The control of these disorders is based on identifying carriers of deleterious genes and adopting measures to prevent their transmission to future generations. This study aims to discuss genetic control strategies applied to different species, addressing both simple and multifactorial inheritance. Classic examples were reviewed, such as mannosidosis in cattle, factor X deficiency in Cocker Spaniel dogs, and progressive retinal atrophy in Irish Setters, as well as hip dysplasia in several dog breeds. Control programs may be voluntary or compulsory, ranging from pedigree records and biochemical tests to mandatory radiographic screening and mating restrictions. Positive outcomes were achieved in well-structured programs, such as the eradication of mannosidosis in New Zealand and progressive retinal atrophy in the United Kingdom, while failures occurred in cases of low breeder compliance. It is concluded that the success of hereditary disease control depends on breeder awareness and commitment, the use of reliable diagnostic tools, and the effective role of veterinarians in providing technical guidance, combining genetic improvement with animal welfare.

Keywords: animal breeding; domestic animals; genetic control; hereditary diseases.

Como citar:

VIEIRA, J. C. S.; SIMÕES, R. S. Q. Controle de doenças genéticas em animais domésticos. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17081736